

Bibliographie d'Anatole-Roger Peltier

(compilée et annotée par Louis Gabaude)

Dans la liste qui suit, les publications d'Anatole-Roger Peltier sont classées par année de parution, d'abord en ère chrétienne, puis en ère bouddhique de Thaïlande afin de faciliter les recherches éventuelles à partir du thaï.

Pour présenter chaque notice bibliographique des documents attribués à Anatole Peltier, je suis parti, à tort ou à raison, du principe que la plupart des lecteurs de cette revue ne connaîtront pas nécessairement les langues asiatiques utilisées et qu'il vaut donc mieux ne pas les décourager en commençant un titre d'article ou de livre par sa notation dans une écriture originelle même quand c'est celle-ci qui figure seule ou en premier dans le document de base. J'ai noté alors en premier soit le titre français ou anglais qui figure éventuellement dans le document originel mais en deuxième ou troisième position, soit ma propre traduction entre crochets, suivie de la suite des titres et des transcriptions mentionnés dans la publication.

Les transcriptions du thaï sont de deux sortes :

a) celles fournies par l'auteur lui-même que j'ai restituées ici en l'état. Toutefois certaines transcriptions de l'auteur ont parfois évolué avec le temps : c'est ainsi qu'on trouve « khün », « khoen », ou « khoen » que j'ai uniformisés pour une même publication afin ne pas déstabiliser inutilement le lecteur.

b) celles de ma propre main pour lesquelles j'ai suivi les préconisations du Royal Institute de Bangkok. Ses règles ne concordent pas avec la plupart des usages courants ou journalistiques. La juxtaposition éventuelle de ces deux systèmes peut parfois laisser croire qu'il s'agit, ici ou là, de coquilles, toujours possibles certes, mais jamais certaines.

Anatole Peltier notait son nom soit comme « Anatole Roger Peltier », soit comme « Anatole-Roger Peltier ». En thaï, j'ai trouvé : « อนาโตล โรเจอร์ เบิลติเยร์ » ; « อนาโตล-โรเจอร์ เบิลติเยร์ » ; อนาโตล เบิลติเยร์. Ses amis thaïs de Chiang Mai l'appelaient parfois « อนันต์ » [Anan] = « Infini ». Mais, dans les années 1970, il m'avait expliqué que c'était lui qui s'était trouvé le surnom de « อนันท์ » [prononcé également « Anan »], mais orthographié ici en diminutif de « Ananda », le disciple le plus proche du Bouddha.

- 1968 = 2511** : « Traduction des Nidāna subhāsīt (Contes moraux) Hito padesa (Instructions profitables) Année 1891 » - 109 pages - Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'élève breveté de l'ENLOV [École nationale des langues orientales vivantes], Paris, École nationale des langues orientales vivantes, [2] + 85 p.
- 1969 = 2512** : avec François Peltier, « [Compte rendu de :] Khamman Vongkotrattana, Tiao. Tamnān vat mưoong Luang Prabang, 66 p., 2507 [1964] », *BEFEO* 55, p. 281-290.
- 1971 = 2514-1** : « Syvsvāt le Dhammikapandit, traduit et commenté par Anatole Peltier. [Position de thèse] Directeur d'études : M. Pierre-Bernard Lafont », École pratique des hautes études (EPHE), 4^e section (Sciences historiques et philologiques), *Annuaire 1970-1971*, Paris, p. 859-860.
- 1971 = 2514-2** : *Le Syvsvāt : un texte classique lao*, Paris, EFEO (Collection de textes et documents sur l'Indochine), xx + 191 p. – Traduction et notes par Anatole-Roger Peltier ; [préf. de Mahā Silā Viravong].
Cet ouvrage est une traduction de la version éditée en 2506 (E.B.), 1963 (A.D.) à Vientiane par Mahā Silā Viravong.
- 1974 = 2517** : « Le roman contemporain thaïlandais », in Pierre-Bernard Lafont & Denys Lombard (éd.), *Littératures contemporaines de l'Asie du Sud-Est*, Paris, L'Asiathèque, p. 73-85.
- 1976 = 2519-1** : « Introduction à la connaissance des hlvñ ba Lūangphō de Thaïlande », [Paris], Thèse de doctorat de 3^e cycle en Études extrêmes orientales présentée sous la direction de P.-B. Lafont, Université Paris Diderot - Paris 7, 238 p. | 1 f. de pl. | carte.
- 1976 = 2519-2** : « Un saint bouddhique thaïlandais : Brah: Bah:goh: », in Pierre-Bernard Lafont, *Actes du XXIX^e Congrès international des Orientalistes (1973) - Asie du Sud-Est continentale - Vol. 2*, Paris, L'Asiathèque, p. 164-168.
- 1977 = 2520-1** : « Introduction à la connaissance des hlvñ ba [หลวงพ้อ] de Thaïlande [Position de thèse] », École pratique des hautes études (EPHE), 4^e section (Sciences historiques et philologiques), *Annuaire 1976-1977*, Paris, p. 1163-1164.
- 1977 = 2520-2** : *Introduction à la connaissance des hlvñ ba [หลวงพ้อ = Luang Pho] de Thaïlande*, Paris, EFEO, 214 p. | 1 carte | 3 pl. de photos h.-t.
Annexes : I. Biographies succinctes des hlvñ ba ; II. Interview d'un médium de Songkhla ; III. Bibliogr. relative à 52 hlvñ ba ; IV. Publicité écrite pour des amulettes ; V. Légende des onze Ṛṣi.
- 1977 = 2520-3** : « [Compte rendu de :] Suphanni Warathon. Prawat kanpraphan nawaniyai thai [= Histoire du roman thai]. Bangkok, Munnithi khronkan tamra sangkhomsat lae manutsat, 2519 [1976], 303 p. », *BEFEO* 64, p. 312-313.
- 1977 = 2520-4** : « [Compte rendu de :] Wibha Senanan. The Genesis of the Novel in Thailand. Bangkok, Thai Watana Panich, 1975, 168 p. », *BEFEO* 64, p. 314-315.

- 1977 = 2520-5** : « [Compte rendu de :] Prathip Mueannin. Wannakam thai patchuban [= Littérature thaï contemporaine]. Bangkok, San Sayam, 2519 [1976], 305 p. », *BEFEO* 64, p. 315-317.
- 1978 = 2521** : « [Compte rendu de :] Mahachat 20 na Wat Sihakraison [= Le Vessantara en 1977 au Wat Sihakraison]. Bangkok, [Wat Sihakraison], 2520 [1977], 96 p. », *BEFEO* 65 (2), p. 625-626.
- 1980 = 2523** : *Dictons et proverbes thaï recueillis et traduits par Anatole-Roger Peltier*, Bangkok, Thai Watthanā Phānit, 99 p. | ill.
Recueil de 628 dictons et proverbes classés par thèmes. Chaque proverbe est d'abord donné en thaï, puis traduit en français et enfin complété, s'il y a lieu, par un dicton ou un proverbe français équivalents. Certains proverbes sont illustrés.
- 1981 = 2524-1** : « [Compte rendu de :] Phenkhæ Wachanasunthon. Kha niyom nai samnuan thai [= Les valeurs dans les proverbes thaïs]. Bangkok, Odeon Store, 2523 [1980], 128 p. », *BEFEO* 70, p. 304-305.
- 1981 = 2524-2** : « [Compte rendu de :] Charuwan Thammawat. Wikhro phleng dek Isan [= Analyse des chansons enfantines du nord-est de la Thaïlande]. Maha Sarakham, Srinakharinwirot University, 2522 [1979], 91 p. », *BEFEO* 70, p. 305-306.
- 1982 = 2525-1** : « Les amulettes dans la vie quotidienne », in Thida Boontharm *et al.* (éd.), *Bicentenaire de Bangkok*, Bangkok, Services culturels de l'Ambassade de France (Imprimerie de l'Assomption), p. 88-94 | 3 photos.
- 1982 = 2525-2** : « Iconographie de la légende de Braḥ Mālay », *BEFEO* 71, p. 63-76 | 8 pl.
- 1983 = 2526** : « La Thaïlande », in Centre d'histoire et civilisations de la péninsule indochinoise, *Introduction à la connaissance de la péninsule indochinoise*, Paris, Centre d'histoire et civilisations de la péninsule indochinoise, p. 81-100 | 2 pl. h.-t. (n^{os} 11 & 12).
- 1984 = 2527-1** : « La littérature classique laotienne est-elle originale ? », in Yamamoto Tatsuro (éd.), *Proceedings of the Thirty-First International Congress of Human Sciences in Asia and North Africa Tokyo-Kyoto, 31st August-7th september 1983*, Tokyo, Tōhō Gakkai = The Institute of Eastern culture, p. 561-562.
- 1984 = 2527-2** : « [Les relations entre le Lan Na et le Lan Chang sur le plan littéraire] = ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับล้านช้าง ในด้านวรรณกรรม [= Khwam samkhan rawang Lan Na kap Lan Chang nai dan wannakam] », in สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่ [Bureau de la province de Chiang Mai], ล้านนาไทย อนุสรณ์ พระราชพิธี เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์ (เชียงใหม่ 2526-27) [= *Lan Na thai : anuson phra ratchapithi poet phra borom ratchanusawari sam kasat (Chiang Mai 1983-84) = Lan Na thai : mémorial de l'inauguration du monument des Trois Rois (Chiang Mai 1983-84)*], เชียงใหม่ [Chiang Mai], สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ [Bureau de la province de Chiang Mai] (ทิพย์เนตรการพิมพ์ [= Imprimerie Thipphanet]), p. 149-156.
- 1986 = 2529-1** : « Le roman classique lao », I. Texte ; II. Résumés de textes représentatifs ; III. Dāv2 nōk kaḥpā phōeeak [= L'engouement blanc] (Traduction intégrale), Thèse pour le doctorat d'État sous la direction

du Professeur Maurice Coyaud, université de la Sorbonne nouvelle/ Paris III, 3 vol.

1986 = 2528/2529-2 : « Le roman classique lao (Résumé de la thèse de doctorat d'État présentée par Anatole-Roger Peltier sous la direction de Monsieur le Professeur Maurice Coyaud) », *Péninsule - Études interdisciplinaires sur l'Asie du Sud-Est péninsulaire* 11, p. 177-188.

1987 = 2530 : *La littérature thai khoeun = Tai Khoeun literature =* วรรณกรรมไทยเขิน [= Wannakam tai khoeun], Bangkok, Editions Duang Kamol / Paris, EFEO / Chiang Mai, Social Research Institute, Chiang Mai University. Résumés en thaï, français et anglais des manuscrits en tai khoeun ; Présentation en thaï, français et anglais ; Liste et pagination des textes résumés en tai khoeun ; Liste des textes résumés en thaï ; Liste des textes résumés en translittération.

1988 = 2531-1 : [*Littérature tai khoen : Along Chao Sam Lo*] วรรณกรรมไทยเขินเรื่อง อลองเจ้าสามลอ [= *Wannakam thai khoen rueang Along Chao Sam Lo*], Chiang Mai, Social Research Institute, Chiang Mai University / Paris, EFEO.

Préface de Phansun Ladawan, directeur du Social Research Institute, université de Chiang Mai ; Présentation du texte en français et en anglais (p. 4-5) ; Texte en tai khün et transcription en thaï (p. 6-129) ; Lexique tai khün-thaï (p. 130-136).

1988 = 2531-2 : *Le roman classique Lao*, Paris, EFEO (Publications de l'EFEO, vol. CLII), [16] + 676 p.

Texte remanié de thèse de doctorat d'État Littérature Paris 3-INALCO, 1986 sous la direction de Maurice Coyaud. – Cartes, Textes en lao.

1989 = 2532-1 : [*Littérature tai lue tai khoen : Sumaṅgala Padumamukha*] วรรณกรรมไทยลื้อ ไทยเขิน เรื่อง สุมังคละ ปทุมมุกกะ [*Wannakam thai lue thai khoen rueang Sumankhala Pathumamukkha*], Chiang Mai, Social Research Institute, Chiang Mai University / Paris, EFEO.

Préfaces de Chayan Vaddhanaphuti, directeur du Social Research Institute et de l'auteur ; Textes du Sumaṅgala en thai lue (p. 8-123) et du Padumamukha en thai khoen (p. 125-169) avec transcription en thaï en regard ; Lexique thai khoen/thai lue-thaï ; Résumés (p. 176-177).

1989 = 2532-2 : « [Entretien : “Anatole Peltier, un docteur de chez nous et une vie pour la recherche”] อนาโตล แป็ลตีเยร์ ด็อกเตอร์พื้บ้านกับชีวิตเพื่องานค้นคว้า [= Anatole Peltier doktoe phuén ban kap chiwit phuéa ngan khon khwa] », นิตยสารจันทร์ [*Nittayasan Chan*] = *Magazine féminin Chan* 2/17, p. 88-91 | 1 portrait.

1990 = 2533-1 : [*Littérature tai khuen : Kalasa Khruea Dok*] วรรณกรรมไทยเขินเรื่อง กาลาชาเครือดอก *Kalasa Grüa Dok* [= *Wannakam thai khuen rueang Kalasa Khruea Dok*], Chiang Mai, Social Research Institute, Chiang Mai University / Paris, EFEO. – Ouvrage dédié à la Princesse Lamai Chayangkun Na Ayutthaya.

Préface de Chayan Vaddhanaphuti, directeur du Social Research Institute, université de Chiang Mai ; Présentation de l'auteur en français et en anglais (p. 7-28).

1990 = 2533-2 : « Les littératures lao du Lan Na, du Lan Xang, de Keng Tung et des Sip Song Panna », *Péninsule - Études interdisciplinaires sur l'Asie du Sud-Est péninsulaire* 21, p. 29-44.

Annexes : Alphabet dham (lao) ; Alphabet yuan ; Alphabet lü.

1991 = 2534 : *Paṭhamamūlamūlī* : l'origine du monde selon la tradition du Lan Na - *Paṭhamamūlamūlī - Tamnān khao phī Lānnā - Paṭhamamūlamūlī* : the origin of the World in the Lan Na tradition, Chiang Mai, Anatole-Roger Peltier. – « พิมพ์ในโอกาส 80 ปีท่านจันทร์ » [Phim nai okat 80 pi Than Chan] « En hommage à Son Altesse Sérénissime le Prince Chand Chirayu Rajani, éminent historien et poète bilingue, à l'occasion de son 80^e anniversaire ».

I. *Paṭhamamūlamūlī* : présentation et texte en tai yuan (Lan Na) avec transcription thaï en regard (p. 1-105) ; II. L'origine du monde selon la tradition du Lan Na : présentation et texte en français (p. 107-174) ; III. The Origin of the world in the Lan Na tradition : Introduction and text in English ; Lexique lan na-thaï ; Bibliogr. ; Index.

1992 = 2535 : *Chao Bun Hlong* = เจ้าบุญหลง [Chao Bun Long] [Illustré avec les peintures murales du Wat Tha Kradas], Chiang Mai, Monastère Wat Tha Kradas (Imprimerie ดาวคอมพิวกราฟิก), [8] + 180 p. | couv. ill. coul. | 8 pl. coul. h.-t.

Reconstitution réalisée à partir de cinq manuscrits. Publié la première fois à l'occasion de l'offrande du Cullakathina, Monastère Wat Tha Kradas, Chiang Mai, 7 novembre 1992. – Eulogie du supérieur du Wat (monastère) Tha Kradas (Chiang Mai) en thaï ; Préface de l'artiste peintre, Ong Sengkham, en thaï ; Préface de l'auteur en khün ; I. *Chao Bun Hlong* : Texte complet en langues khün et thaï en regard (p. 2-135) ; II. Présentation et résumé en français (p. 137-154) ; III. Introduction and summary in English (p. 155-172) ; Lexique khün-thaï ; Bibliogr. – Autres éditions : 2000 et 2006.

1993 = 2536-1 : « [Entretien : “Dr. Anatole-Roger Peltier : natif du Laos, étudiant de France, œuvrant pour la Thaïlande”] ดร. อนาโตล โรเจอร์ เบ็ลดีเยร์ เกิดในลาว ศึกษาที่ฝรั่งเศส ทำงานให้ประเทศไทย [= Dr. Anatole-Roger Peltier : koet nai lao sueksa thi frangset tham ngan hai prathet thai] », วารสาร นิตยสาร [= *Waraiti, Nittayasan = Magazine féminin Variety*] 1/8, mars 1993, p. 38-42, 44-50 | 11 photos.

1993 = 2536-2 : *Sujavaṇṇa* - สุชาวันณะวัฬหลวง [*Suchawanna wua luang*], Chiang Mai, Wat Tha Kradas, 255 + [1] p. | 8 pl. coul. h.-t. – Publié à l'occasion de l'offrande du Cullakathina, Monastère du Wat Tha Kradas, 14 novembre 1993 = เนื่องในโอกาสทอดผ้าจุลกฐิน วัดท่ากระดาด ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 14 พฤศจิกายน 2536 [Nueang nai warokat thawai pha chunlakathin Wat Tha Kradas, T. Fa Ham, A. Mueang, C. Chiang Mai, duean 12 raem 14 kham Phutthasakkarat 2536].

Préface du supérieur du Wat Tha Kradas, de l'éditeur (A.-R. Peltier) ; I. *Sujavaṇṇa* : Texte tai khün avec transcription thaï en regard (p. 17-195) ; II. Présentation et résumé en français (p. 199-220) ; III. Introduction and summary in English (p. 223-243) ; Lexique khün-thaï ; Bibliogr.

1993 = 2536-3 : « [Compte rendu du :] II^e Symposium franco-thaï, “Récentes recherches en archéologie en Thaïlande” », *BEFEO* 80, p. 276-278.

1993 = 2536-4 : « La collecte et l'édition de manuscrits tai » [Note dactylographiée], [Chiang Mai, Anatole-Roger Peltier].

1994 = 2537 : *Chiengtung poems* = คำกลอนซอเชียงใหม่ [= *Khao klon so Chiang Tung*], Chiang Mai, Monastère du Wat Tha Kradas (Imprimerie Ming Mueang), 160 p. | ill. – Publié à l'occasion de la 3^e offrande du Cullakathina, Monastère du Wat Tha Kradas, Chiang Mai, 13 novembre

1994. – Sous-titre de couverture : « เนื่องในวโรกาส ทอดผ้าจุลลินครั้งที่ ๓ วัดท่ากระดาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ».

Eulogie du supérieur du Wat (Monastère) Tha Kradas, Chiang Mai ; Préface de l'éditeur en khün ; I. Texte des poèmes en khün avec transcription thaï en regard (p. 12-141) ; II. Présentation en français (p. 145-148) ; III. Introduction en anglais (p. 151-154) ; Lexique khün-taï.

1995 = 2538-1 : *Nang Phom Hom* = « *La femme aux cheveux parfumés* », Chiang Mai, Ming Muang Nawarat Printing, 376 p. | couv. ill. coul. | nombr. ill. en coul.

Préface de M. l'Ambassadeur de France (Gérard Chesnel) ; Présentation en français ; Présentation en lao ; Texte en tham ; Texte en lao ; Bibliogr.

1995 = 2538-2 : *L'engoulevent blanc* = *Thao Nok Kaba Phueak*, Chiang Mai, Saiyasit Sayakoummane (Ming Muang Nawarat Printing), 152 p. | couv. ill. en coul. | 8 pl. coul.

Préface de Houmphanh Rattanawong ; I. Présentation en français et en lao ; II. Texte du poème en lao et en français ; Bibliogr.

1995 = 2538-3 : « La littérature laotienne », in Nicolas Grimal & Béatrice Didier (dir.), *Dictionnaire Universel des Littératures*, Paris, Presses Universitaires de France (PUF), p. 1993-1996.

1996 = 2539-1 : *Khün Reader* - แบบเรียนภาษาไทยขึ้น [= *Baep rian phasa thai khuen* = *Manuel de langue tai khün*], Chiang Mai, Wat Tha Kradas, 127 + [1], p. | couv. ill. coul. | nombr. ill. – Illustrations de Sai Tun Hla.

Présentation en thaï, en français et en anglais.

1996 = 2539-2 : « Le roman de Nang Phom Hom, la Dame aux cheveux parfumés », in Khaisri Sri-Aroon et al., *Studies & Reflections on Asian Art History and Archeology. Essays in Honour of HSH Professor Subhadradis Diskul* = รวมบทความทางวิชาการ : 72 พระราชทานอาจารย์ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรรติ ดิศกุล, Bangkok, Silpakorn University, p. 365-374.

1997 = 2540-1 : avec Maurice Coyaud & Supaporn Apavacharut, *Contes thai*, Paris, Librairie You-Feng, 108 p. | ill.

1997 = 2540-2 : « Promenade à travers les jataka populaires khün », in Natasha Eilenberg, Subhadradis Diskul, Robert L. Brown (éd.), *Living a life in accord with Dhamma. Papers in Honor of Professor Jean Boisselier on his eightieth birthday*, Bangkok, Silpakorn University, p. 421-429.

1997 = 2540-3 : « [Littérature bouddhique et recherche d'une réponse aux problèmes actuels] = วรรณกรรมพุทธศาสนา กับการแสวงหาคำตอบปัญหาในยุคปัจจุบัน », พรรณเพ็ญ เครือไทย [Phanphen Khruethai], วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา [La littérature bouddhique dans le Lan Na], Chiang Mai [เชียงใหม่], Samnakphim Tratsawin [สำนักพิมพ์ตรัสวิน], p. 148-161.

1998 = 2541 : avec Suphin Ritphen = สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ, *Chieng Tung : its way of life* = เขมรรัตนครเขียงตุง [= Khemarat Nakhon Chiang Tung], Chiang Mai [เชียงใหม่], Wat Tha Kradas, 342 p. | ill. | cartes.

Publié à l'occasion de l'élévation du Vénérable Sai Khemacari au rang suprême de « Maître du Dharma » les 3-5 février 1998.

1999 = 2542-1 : *The white nightjar : a Lao tale : English translation of a Lao classical poem*, Chiang Mai, Rombaiboon Sanghabhandha, Mingmuang Nawarat Printing, 80 p. | couv. ill. coul. | 8 pl. coul. h.-t.

Translated From « Thao Nok Kaba Phüak », A Lao classical Novel.

1999 = 2542-2 : *Kalè Ok Hno* = กาแลออกหนอ [*Kalae ok no*] - วรรณกรรมไท่ซิ่น [*Wannakam thai khun*] - *Tai Khün Classical Tale*, Bangkok, SAC Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre [โรจพิมพ์มิ่งเมือง = Rong Phim Ming Mueang].

Présentation du texte en français (p. 3-20) ; « Le Kalè bourgeonnant » ; Traduction annotée en français (p. 23-69) ; Introduction and text in English (p. 71-91) ; « The Budding Kalae » - English translation (p. 93-139) ; Présentation en thaï (p. 143-160) ; Texte original en khün avec translittération en thaï en regard (p. 162-287) ; Lexique khün-thaï ; Bibliogr. ; Annexes.

2000 = 2543 : « Regards sur la littérature classique khün de Birmanie », *BEFEO* 87 (1), p. 193-214.

2001 = 2544-1 : « Les dons de manuscrits dans la tradition lao et shan », *Changpuak magazine*, mai 2001, p. 44-45 | 2 ill.

2001 = 2544-2 : *Le conte des cinq préceptes = A tale of the five precepts* = นิทานศีลห้า, Bangkok, M.L. Maniratana Bunnag Dhamma Society Fund, [8] + 232 + [3] p. | 14 p. de pl. coul. h.-t.

Publié en l'honneur du 100^e anniversaire de la naissance de S.A.R. la Princesse mère de Thaïlande. – Eulogie par S.E. le Patriarche de Thaïlande en thaï ; Préface à l'occasion du centenaire de la naissance de S.A.R. Somdech Phra Srinagarindra Boromarajajonani ; Avertissement de l'auteur ; I. Présentation en thaï par Dr. Prakong Minnanhemini (p. 7-20) ; Texte du conte des cinq préceptes en khün avec translittération en thaï en regard (p. 21-95) ; Poèmes en « Māt » sur les cinq préceptes (p. 97-113) ; II. Eulogie par S.E. le Patriarche de Thaïlande en français ; Préface de l'auteur en français ; Introduction de l'auteur en français ; Texte du conte en français (p. 127-156) ; III. Eulogie par S.E. le Patriarche de Thaïlande en anglais ; Préface de l'auteur en anglais ; Introduction de l'auteur en anglais ; Texte du conte en anglais (p. 169-197) ; IV. Lexique khün-thaï ; Table de transcription ; Bibliogr. ; Biographie de l'auteur.

2001 = 2544-3 : « [Entretien: “un passeur”] », ผู้ถ่ายทอด. พลอยแกมเพชร, นิตยสาร [*Phloi Kaem Phet, Nittayasan = Magazine féminin*] 10/232, septembre 2001, p. 191, 198-199 | 1 portrait | 2 photos.

2001 = 2544-4 : « State of knowledge in Khün, Lü and Lwa literatures = สถานภาพวรรณกรรม ไท่ซิ่น ไท่ลี่ และ ลัวะ [En thaï] », *Studies of History and Literature of Tai Ethnic Groups*, Chiang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University and Toyota Foundation, 28 p. | 1 carte.

2002 = 2545-1 : « La femme dans la littérature bouddhique », *Changpuak magazine*, mai 2001, p. 42, 44-45 | 2 ill.

2002 = 2545-2 : « [Proverbes tai-lao] ภาษิตไท่ลาว [Phasit tai-lao] ».

Article non identifié signalé à la page 5 non paginée au début de : Anatole-Roger Peltier, *Les adieux de Pajāpati Gotamī = The Farewell of Pajāpati Gotamī = พระมหาปราบศิวะโกตมีย์เถรืกราบทูลลาปริณิพพาน* [Phra Maha Prachabodi khotami theri krap thun la parinipphan] [Publié comme mémorial des rituels méritoires en mémoire d'Anatole-Roger Peltier, 25-28 novembre 2018, Wat Phra Sing, Chiang Mai].

2003 = 2546-1 : (saisie, révision et notes avec Jacqueline Filliozat), Un fragment inconnu du Paññasajātaka laotien : Prince Savang Vathana, Phouvong Phimmasone, Maha Am, Phone Phang, La, Maha Ouan, Thavinh, Bounphong, Thonglom, sous la direction de Henri Deydier, EFEO Vientiane, juillet 1950-Hanoi, juillet 1953 [Manuscrit non publié].

2003 = 2546-2 : Traduction de « La conscription » [Titre original: เกณฑ์ทหาร = Ken thahan de อัครศิริ ธรรมโชติ = Assiri Thammachot = Atsiri Thammachot], *Europe - revue littéraire et mensuelle* 81 (885-886), p. 247-252.

Cette nouvelle fut publiée dans le recueil ทะเลรำลอมโตก (= Thale ram lom sok = Pleurs de la mer, tristesse du vent) en 2533 [1990]. – Présentation du traducteur (p. 247) ; Traduction proprement dite (p. 248-252).

2005 = 2548-1 : [Entretien avec Suthida Suwannakantha (สุธิดา สุวรรณกันธา): “Anatole Roger Peltier : un ermite dans sa grotte”] “ฤษีหลงถ้ำ [= Rusi long tham] = A hermit in the cave”, *Home Buyers Chiang Mai* [Magazine de biens immobiliers] 1/4, juillet 2005, p. 69-73 | 7 photos.

2005 = 2548-2 : *Le conte des cinq préceptes = A tale of the five precepts* = นิทานศีลห้า, Chiang Mai, Wat Tha Kradas Monastery Cultural Center, 254 p. | 9 p. de photos coul. h.-t.

Edited on the occasion of the fifth-cycle birthday of Anatole-Roger Peltier. – I. Eulogie par S.E. le Patriarche de Thaïlande en thaï ; Préface à l’occasion du centenaire de la naissance de S.A.R. Somdech Phra Srinagarindra Boromarajajonani en thaï ; Avertissement de l’auteur en thaï ; « 60 ans du professeur Anatole » par Suphin Ritphen en thaï ; Présentation du texte des cinq préceptes en thaï par Prakong Minnanhem (p. 7-20) ; Texte du conte des cinq préceptes en khün avec translittération en thaï en regard (p. 21-95) ; Poèmes en « Māt » sur les cinq préceptes (p. 97-113) ; II. Eulogie par S.E. le Patriarche de Thaïlande en français ; Préface à l’occasion du centenaire de la naissance de S.A.R. Somdech Phra Srinagarindra Boromarajajonani en français ; Préface de la seconde édition ; Introduction de l’auteur en français ; Texte du conte en français (p. 127-156) ; III. Eulogie par S.E. le Patriarche de Thaïlande en anglais ; Préface à l’occasion du centenaire de la naissance de S.A.R. Somdech Phra Srinagarindra Boromarajajonani en anglais ; Préface à la seconde édition en anglais ; Introduction en anglais ; Texte du conte en anglais (p. 169-197) ; IV. Lexique khün-thaï ; Table de transcription ; Bibliogr. ; Index.

2006 = 2549-1 : *Maghavā* = มัจฉา [*Makkhawa*], Phitsanulok, Université Naresuan - มหาวิทยาลัยนเรศวร, [4] + 328 p. | couv. ill. | ill. | 4 pl. de photos.

Préface du président de l’université Naresuan de Phitsanulok ; I. Présentation en français (p. 5-22) ; *Maghavā* - traduction annotée en français (p. 25-74) ; II. Foreword and presentation in English (p. 71-94) ; English translation (p. 95-140) ; III. Présentation en thaï, Texte original en khün avec translittération en thaï en regard (p. 143-295) ; Lexique khün-thaï ; Tableau du système de transcription et de translittération ; Bibliogr. ; Annexes ; Index.

2006 = 2549-2 : *Chao Bun Hlong* = เจ้าบุญหลง [*Chao Bun Long*] [Illustré avec les peintures murales du Wat Tha Kradas], Chiang Mai, Monastère Wat Tha Kradas (Imprimerie Dao Compugraphic), [4] + 220 p. | couv. ill. coul. | 10 pl. de photos coul. h.-t. | photos n. & b. – Reconstitution réalisée à partir de cinq manuscrits. Edited on the occasion of International Kathina offering Thailand, Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapore & Australia, Wat Tha Kradas Monastery, Chiang Mai, November 5, 2006.

Eulogie du Vénérable Phra Anond Adittadhammo en thaï ; Présentation en thaï de Supin Ritpen ; Préface de l'artiste peintre, Ong Sengkham, en thaï ; Préface de l'auteur en khün ; Préface de la seconde édition par l'auteur en français ; I. Chao Bun Hlong : Présentation et traduction du conte en français (p. 17-34) ; II. Presentation and translation in English (p. 37-53) ; III. Présentation en thaï de l'auteur et note sur la translittération (p. 57-63) ; Texte complet de Chao Bun Hlong en khün avec translittération en thaï en regard (p. 65-197) ; Lexique khün-thaï ; Table de transcription et de translittération ; Bibliogr. ; Annexes ; Index.

2008 = 2551 : « Hommage à Son Altesse [la Princesse Kalyani Vadhana] » กัลยาณยศแห่งกัลยา [*Kanlayanayot haeng kanlaya = Honneur à l'amie par excellence*], มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [Université de Chiang Mai], คณะมนุษยศาสตร์ [Faculté des Humanités], เชียงใหม่ [Chiang Mai], p. 84-87.

2009 = 2552-1 : *Tai Family Proverbs* = ภาษิตตระกูลไท [= *Phasit trakun thai*], กรุงเทพฯ [Bangkok], กระทรวงวัฒนธรรม [Ministère de la Culture], 200 + [1] p. – พิมพ์เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ [= Publié à l'occasion de la Journée du Patrimoine thaï, le 2 avril 2009].

Avant-propos du ministre de la Culture ; Préfaces du secrétaire du ministère de la Culture, du doyen du collège des études doctorales de l'université Rajaphat de Chiang Mai, de Mme Prakhong Nimmanhemini ; Présentation en Français ; Presentation in English ; Liste de proverbes des familles de langues taï suivantes : lao (Laos et nord-est de la Thaïlande), shan de l'État Shan de Birmanie, tai khün de l'État Shan de Birmanie, tai lü des Sipsongpanna, dans le sud-ouest du Yunnan, et tai yuan du Lan Na ; Bibliogr. ; Index en thaï, français et anglais ; Tableau comparatif des consonnes pâli ; Carte des groupes ethniques.

2009 = 2552-2 : [*La souris blanche - La souris d'or*] หนูเผือก หนูดำ = *Nū Phūiak - Nū Gam* [= *Nu Phueak - Nu Kham*], เชียงใหม่ [Chiang Mai], สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [Institut des langues, des arts et civilisations de l'université Rajaphat de Chiang Mai], 158 p. | couv. ill. coul. | ill. en n. & b.

Préfaces de : Ruangdet Wongla, recteur de l'université Rajaphat de Chiang Mai ; Suchanart Sitanurak, directrice de l'Institut des langues, des arts et civilisations de l'université Rajaphat de Chiang Mai ; Prayoot Wongpang, doyen de l'école doctorale de l'université Rajaphat de Chiang Mai ; Présentation et traduction en français de *Nū Gam - La souris d'or* (p. 25-52) ; *Nu Phueak* : texte original en [écriture khün] lawa avec translittération en thaï en regard (p. 54-89) ; *Nu Kham* : texte original en [écriture khün] lawa avec translittération en thaï en regard (p. 92-131) ; Lexique khün-thaï ; Tableau de transcription phonétique et de translittération ; Bibliogr. ; Annexes.

2010 = 2553 : *Les adieux de Pajāpatī Gotamī = The farewell of Pajāpatī Gotamī* = พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี กราบทูลลาปรินิพพาน [= *Phra Maha Pachabodi Khotami Theri krap thun la parinipphan*], เชียงใหม่ [Chiang Mai], สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [Institut des langues, des arts et civilisations de l'université Rajaphat de Chiang Mai], 212 + [1] p. | ill. | 1 carte.

Texte des adieux de Pajāpatī Gotamī en thaï (Traduction de Siri Petchai et Somroj Sawasdiskul mise en vers par le Vénérable Mahā Udena Paññāparidatto) précédé des stances canoniques en pâli (p. 37-52) ; Texte en mon précédé des stances en pâli (p. 57-65) ; Texte en birman précédé des stances en pâli (p. 69-79) ; Texte en lao précédé des stances en pâli (p. 83-93) ; Texte en tham lao précédé des stances en pâli (p. 97-107) ; Texte en tai yuan (Lan Na) précédé des stances en pâli (p. 111-121) ; Texte en tai khün précédé des stances en pâli (p. 125-135) ; Texte en tai lü précédé

des stances en pāli (p. 139-149) ; Texte en tai yai (shan) précédé des stances en pāli (p. 153-163) ; Texte en tai nuea précédé des stances en pāli (p. 167-177) ; Traduction anglaise (par Georges Sioris) précédé des stances en pāli (p. 181-191) ; Traduction française (avec la collaboration de Jacqueline Filliozat) précédé des stances en pāli (p. 193-203) ; Bibliogr. ; Index ; Tableau comparatif des écritures des consonnes pāli.

2011 = 2554 : *Proverbes de la famille Tai - Tai Family Proverbs* - ภาษิตตระกูลไท [*Phasit trakun thai*], เชียงใหม่ [Chiang Mai], สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [Institut des langues, des arts et civilisations de l'université Rajaphat de Chiang Mai], 202 p. | 1 carte | ill.

Préfaces du recteur de l'université Rajaphat de Chiang Mai, du doyen de l'École doctorale de l'université Rajaphat de Chiang Mai, et de Prakong Nimmanhemim ; Présentation en français ; Présentation en anglais ; Textes de proverbes de plusieurs langues de la famille Tai – shan, tai lü, tai nüa, tai yuan, tai khün, lao – traduits en thaï, français et anglais ; Liste des proverbes en écriture thaï ; Index des thèmes en thaï, français et anglais ; Tableau des consonnes pāli dans les différentes écritures. – 1^{re} édition en 2009 (2552).

2012 = 2555 : *Pèlerinage à Lanka - Pilgrimage to Lanka* - มาดลังกา [*mat langka*], Chiang Mai, Graduate School, Chiang Mai Rajabhat University = Banditwitthayalai, Mahawitthayalai Ratchaphat Chiang Mai, 212 + [1] p.

Préfaces : de S.E. Ajñādharm, le patriarche de Kengtung ; de Ruangdet Wongla, président de l'université Rajabhat de Chiang Mai ; de Chawit Chitwicharn, doyen de l'école doctorale de de l'université Rajabhat de Chiang Mai ; de l'auteur ; I. Présentation et traduction française de Māt Lanka - Pèlerinage à Lanka (p. 17-43) ; II. Présentation et traduction anglaise de Māt Lanka - Pèlerinage à Lanka (p. 45-71) ; III. Texte en tai khün de Māt Lanka avec translittération et traduction en thaï (p. 73-211) ; Bibliogr. ; Annexes ; Index ; Cartes.

2014 = 2557 : *Les Ānisaṃsa dans le bouddhisme Tai = Ānisaṃsa in Tai Buddhism* = อาณิสสงส์กลุ่มชาติพันธุ์ไท ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวิน [= *Anisong klum chatiphan Thai nai phumiphak lum nam khong lae Salawin* = *Ānisaṃsa among Tai ethnic groups in the Mekong and Salawin Basins* = *Les Ānisaṃsa chez les groupes ethniques Tai des bassins du Mékong et de la Salawin*], เชียงใหม่ [Chiang Mai], บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [Graduate School, Chiang Mai Rajabhat University], 264 p. | ill.

Edited on the Ninetieth Anniversary of Chiang Mai Rajabhat University (Mekong and Salween River Basin Regional Studies, Graduate School, Chiang Mai Rajabhat University). – Préface de Praphan Thammachai, président de l'université Rajaphat de Chiang Mai ; Introduction du doyen de l'École doctorale de l'université Rajaphat de Chiang Mai ; Présentation en thaï ; Présentation et traduction en anglais ; Présentation et traduction en français ; Textes de 9 ānisaṃsa translittérés et traduits en thaï ; Bibliogr. ; Index ; Tableau des consonnes.

2016 = 2559 : *Les douze orphelines = The twelve orphan girls* = จันทโสภา [*Chanthasopha*], เชียงใหม่ [Chiang Mai], สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [The Office of Arts and Culture, Chiang Mai Rajabhat University], 190 p. | couv. ill. coul | ill. n. & b. | 4 fac-sim. | ill. coul. en p. 3 de couv.

Preface of Praphan Thammachai, président de l'université Rajaphat de Chiang Mai ; Foreword of Suchanart Sitanurak, directrice de l'Institut des langues, des arts et civilisations de l'université Rajaphat de Chiang Mai ; Presentation in Thai of the author ; I. Candasobhā : Présentation et traduction du texte en français (p. 27-56) ; II. Candasobhā : Présentation et traduction du texte en anglais (p. 57-86) ;

III. Candasobhā : Présentation et texte en khün avec translittération en thaï en regard (p. 87-166) ; IV. Nang Sipsong Mong Nai : Texte en shan par Tun Hla Larkham (p. 167-180) ; Bibliogr. ; Fac-similés ; Index.

2017 = 2560 : avec ดิเรก อินจันท์ [Direk Injan = Direk Inchan], แกมมณี เจริญวงศ์ [Kaemmani Charoenwong], ประภาศิริ ศรีภมร [Praphasiri Siphamon], [*Histoire du Khruba Siwichai - Manuscrit sur feuille de latanier du Wat Ton Chok, Tambon Muang Chi, District de Lamphun, Province de Lamphun, 1 liasse, 67 feuilles, gravées en 1955*] ประวัติครุบาเจ้าศรีวิชัย (คัมภีร์ใบลาน วัดตันโชต ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน ๑ ผูก รวม 67 หน้าลาน จารเมื่อ พ.ศ. 2492) [= *Prawat Khruba chao Siwichai (Khamphi bai lan Wat Ton Chok To. Mueang Chi O. Mueang Cho. Lamphun chamnuan 1 phuk ruam 67 na lan chan muea Pho.So. 2492)*], เชียงใหม่ [Chiang Mai], มูลนิธิสถาบันครุบาเจ้าศรีวิชัย [Fondation de l'Institut Khruba Siwichai], 118 + [1] p. | couv. ill. coul. | ill. en n. & b. – Préface du président de la Fondation de l'Institut Khruba Siwichai.

2018 = 2561-1 : avec ดิเรก อินจันท์ [Direk Injan = Direk Inchan], มนัส สุวรรณ [Manas Suwan = Manat Suwan] & วิโรจน์ อินทนนท์ [Viroj Inthanon = Wirot Inthanon], « Concept and working process for re-creating the Lanna Tripitaka = แนวคิด และ กระบวนการสร้าง พระไตรปิฎก ภาษาล้านนา [= Naeo khit lae krabuan kan sang Phra Traipidok phasa Lan Na] », พิษเนศวร์สาร = *Ganesha Journal (Chiang Mai Rajabhat University)* 14/2, p. 89-99.

2018 = 2561-2 : avec ดิเรก อินจันท์ [Direk Injan = Direk Inchan], [*Littérature thaï - khuen: Princes et princesses*] วรรณกรรมไทขึน: อะลอง - นาง [= *Wannakhadi thaï khuen: Along - Nang*], เชียงใหม่ [Chiang Mai], สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อภิขญาพรีนดีง) [Bureau des arts et de la culture, université Rajabhat de Chiang Mai], [10] + 106 p.

2018 = 2561-3 : *Les adieux de Pajāpatī Gotamī = The Farewell of Pajāpatī Gotamī* = พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีกราบทูลลาปรินิพพน [*Phra Maha Prachabodi khotami theri krap thun la parinipphan*], เชียงใหม่ [Chiang Mai], [สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Institut des langues, des arts et de la culture, université Rajabhat de Chiang Mai = The Institute of Languages, Arts and Culture, Chiang Mai Rajabhat University], [8] + 212 + [1] p. | 1 portrait coul. en front. | 3 p. de photos de couvertures d'ouvrages publiés par l'auteur | 1 carte | couv. ill. coul. | ill.

Reprise de l'édition de 2010 comme mémorial des rituels méritoires en mémoire d'Anatole-Roger Peltier, 25-28 novembre 2018, Wat Phra Sing, Chiang Mai, la crémation proprement dite ayant eu lieu le 29 novembre 2018. Le corps du texte reproduit de l'édition de 2010 est précédé de : un portrait en frontispice ; une biographie de 2 pages en thaï ; une chronologie de ses études, affectations et publications en thaï ; une reproduction réduite des pages de couverture de 23 de ses publications. – Préfaces de : Ruangdet Wongla, Suchanart Sitanurak, Prayoot Wongpang.